

РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕСС ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ

Якубова Гульназ Маримбаевна

Министерство высшего и среднего специального образования
республики Узбекистан Ургенчский государственный университет
Педагогический факультет магистрантка 211 группа, Дошкольное
образование

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6279485>

Аннотация: Воспитание средствами природы является одной из форм реализации общего воспитания, задача которого состоит в том, чтобы воспитывать детей с хорошо осознанными возрастными особенностями, возможностями психического развития. В дошкольной работе она имеет множество сторон, что делает ее достаточно широким общественным явлением, которое занимается изучением закономерностей педагогической науки. Дело в том, что роль природы, как и других существ в становлении ребенка, несравненно велика. Важность этого воспитания заключается в том, что дети непосредственно взаимодействуют с живыми существами, растениями и животными, оказывают непосредственное, непосредственное влияние на их поведение, питание, ходьбу, размножение, цветение, плодоношение растений, получение различных продуктов. В данной статье будут рассмотрены идеи и размышления о том, как научить детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных организациях, бережно относиться к окружающей среде, развивать наглядно-образное мышление у старших дошкольников в процессе соприкосновения с природой.

Ключевые слова: дошкольные учреждения, старшие дошкольники, окружающая среда, сохранение, обучение уходу, сохранение природы, наглядно-образное мышление.

При ознакомлении дошкольников с природой учитываются их различные возрастные особенности. Особенно необходимо, чтобы знания и понятия о неживой природе, растениях и животных, о сезонных изменениях в природе, о труде людей в природе объяснялись по принципу от простого к сложному. Ознакомление детей детского сада с природой осуществляется на основе «программы воспитания и обучения в детском саду». Программа ставит своей задачей нравственное, умственное, физическое, эстетическое и трудовое воспитание детей в темпе, соответствующем их возрастным, психическим и физиологическим особенностям. В решении этой задачи он опирается на свои представления об основных направлениях реформирования общеобразовательных и профессиональных школ.

Процесс приобщения детей к природе является важной и составной частью процесса созревания духовного образа всесторонне развитой личности. Она включает в себя развитие у детей осознанного отношения к природе как национальной и общечеловеческой ценности, чувства ответственности за сохранение и приумножение природных ресурсов, навыков практического решения экологических проблем.

О живой природе познакомиться с 2-3 кустами деревьев на садовом участке, различить 2 птицы по внешнему виду, узнать бабочку, жука, лягушку, а в уголке природы понаблюдать за 2-3 комнатными растениями, изучить аквариум, некоторых рыбок в нем, птиц в клетке. А в средней группе обогащаются представления детей о растительном и животном мире, о сезонных изменениях в природе. Детей нужно воспитывать в духе наслаждения красотами природы, любви к природе, бережного отношения к растениям и животным. Цветы нужно воспитывать в духе заботы, не срывать их, не ломать деревья, не травмировать птиц.

При знакомстве с неживой природой можно научить ориентироваться по разнице погоды (холодно, жарко, солнечно, пасмурно, дует ветер, идет снег, идет дождь, выпал град), некоторым свойствам снега и воды (вода прозрачная, снег пористый, из-за чего может образоваться снежный ком, сугроб). Живя, в природе, на садовом участке, необходимо обучить 4 дерева, 2-3 куста, отделить дерево от куста, знать по 3-4 травянистых растения на цветок и лист, знать 1-2 вида плодовых деревьев, 2-4 вида полезных и ядовитых грибов.

Изучение растительности на садовом участке и вокруг него начинается с изучения местных овощных культур. Дети должны уметь различать в—7 травянистых растений по цветку и листу, различать 2 вида злаков, 3-4 вида, 2-3 вида плодовых растений. А из животного мира они узнают 4-5 зимующих, 3-4 перелетных птиц, 2-3 бабочки, жука-кузнечика, муравья, муху, пчелу, лягушку, ящерицу, узнают об их образе жизни, движении (плавании, прыжках, лазании по деревьям, полете, беге). Больше всего эта группа детей хорошо усвоит формирование времен года в природе (осень, зима, весна и лето), их характерные особенности. А в уголке природы учатся различать 5-6 растений, растущих в комнате, по цвету их листьев, внешнему строению. Также дети изучают животных уголка природы по их внешнему строению и характеру (рыбы, птицы, живородящие животные). Даже в этой группе дети узнают много нового о живой и неживой природе. Живая природа дана ежеквартально. » Программа воспитания и обучения в детском саду " -это основное пособие для воспитателей, которое должен отлично знать каждый воспитатель. Некоторые средства воспитания в» программе " могут быть изменены в зависимости от локальных условий, творческого подхода к ней, дополнения, но не должны выходить за рамки общего направления программы. Следовательно, процесс формирования экологической культуры детей на базе дополнительного образования протекает слабо. Этому способствуют несколько факторов:

- научный фактор-в литературе проблема формирования гармонии экологической культуры у детей практически не освещена в научно-теоретическом плане;
- социальный фактор-в формировании приобщения детей к природе действия общества, образовательных учреждений, имеют разную направленность, экологические движения, движения решения разнообразны, т. е. не идеально подходят;
- научно-методический фактор-экологическое образование на всех звеньях системы непрерывного образования признано обязательным-компонентом образовательного процесса, программа спецкурсов и ее содержание не разработаны всесторонне, а содержание учебных дисциплин в системе непрерывного образования

не рассмотрено более глубоко в формирующем направлении ознакомления детей с природой.

Экологические знания, умения и навыки не связаны научно-практическим путем с экологическими проблемами будущих специалистов на своей территории. Из этого следует, что это определено в " концепции непрерывного экологического образования". задачи не нашли полного практического применения в учебно-воспитательной сфере. Внедрение экологических знаний в содержание учебных дисциплин не осуществлялось на научной основе. В результате наблюдается разрозненность экологических фактов, увеличение количества информации и цифр, слабо ведется использование новых педагогических технологий в изложении экологического материала.

В заключение, история узбекского народа имеет богатое творческое наследие, связанное с ознакомлением молодого поколения с природой, изучение, реализация и доведение этого наследия до будущих поколений является важнейшей задачей этого дня. Расширение экологической практики детей в период общения с окружающей средой заключается в формировании у них экологического отношения, активно воздействующего на окружающую среду. Бережное отношение к природным богатствам и активная работа по их рациональному использованию в направлении возрождения и развития богатого исторического наследия являются основой экологической культуры подрастающего поколения, повышения его духовных возможностей, что немаловажно в воспитании у детей чувства гордости за родную землю, за Родину.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Rajabova L. Bolalarni tabiat bilan tanishtirishning shart-sharoitlari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). - 2021. - Т. 3. - №. 3.
2. Sharipova M. B., Nizomova S. S. The artistic image of the image of" water" in the poem //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА.-2018. - 2018. - Т. 11. - С. 75.
3. Низомова, Ш. Ш. "Роль современных информационных технологий и электронных средств в обучении, образовании и развитии личности." Вестник магистратуры 4-3 (2019): 68.
4. Mahmudovna N. M. Improving the preschool education system from the perspective of the age values of children //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). - 2021. - Т. 10. - №. 1. - С. 182-185
5. Rajabova L. Maktabgacha ta'limda metodika fanlarini o 'qitish texnologiyasining asosiy tamoyillari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). - 2020. - Т. 1. - №. 1.